

RESPUBLIKA YOSH OLIMLAR
KENGASHI

**«O‘ZBEK TILI XALQIMIZ
UCHUN MILLIY
O‘ZLIGIMIZ VA MUSTAQIL
DAVLATCHILIK TIMSOLI»
RESPUBLIKA (ONLINE)
KONFERENSIYASI**

20-Oktabr, Toshkent shahri

5. Равшан Нурматов, Сардорбек Авезов. Давлат тили тўғрисидаги қонунчилик: муаммо ва ечимлар... <http://uza.uz/oz/society/davlat-tili-t-risidagi-onunchilik-muammo-va-echimlar--08-10-2020>.

6. https://enc.for.uz/w/index.php?title=O%CA%BBzbek_tili&variant=uz-cyrl.

7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995 й., 12-сон, 257-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда.

8. <https://lex.uz>.

DAVLAT TILI DAVLATNING BUGUNGI VA ERTANGI KUNING TARAQQIYOTINI BELGILOVCHI TIMSOLDIR

Doston Xamidov,

*O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining davlat tili sifatida maqomining qanchalik darajada muhim ahamiyat kasb etishi va davlat tili borasida mamlakatimizda davlat rahbari tomonidan amalga oshirilgan islohotlarning mazmun mohiyati atroflicha yoritib o'tilgan. Shuningdek, davlat tilining kelajakda nufuzini oshirish borasidagi qator kamchiliklar xususida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, milliy tiklanish, taraqqiyot timsoli, ma'naviy boylik, milliy meros

**O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli,
bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir.**

Sh. Mirziyoyev

Har qachongidanda yuqori tezlik bilan ildam harakatlanayotgan jamiyat va davlatlarning o'z kelajaklari to'g'risida qayg'urishlari bugungi kunda eng ko'p kuch sarf qilinayotgan dolzarb mavzular qatorida turibdi. Negaki, globallashuv jarayonlarining taraqqiyotga o'tkazyotgan ta'siri natijasida barcha sohalarda tubdan burulish yasalyotgan bir paytda har bir davlat, xalq va millatning ertangi kuni bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish kelajak avlodning munosib hayotini ta'minlash uchun asosiy poydevor vazifasini o'taydi. Shu o'rinda yangi bosqich asosida rivojlanib borayotgan yangilanayotgan O'zbekistonda davlatning ertangi kunini va uning kelajakdagi istiqbolini ta'minlashda yetarli darajada islohotlar amalga oshirilganligini aytib o'tishimiz joiz. Aynan bu islohotlar xalq turmush hayotini yaxshilash, inson omili va kapitalini rivojlantirish, aholi madaniy hayotini yuksaltirish, erkin fikrlash orqali haqiqiy demokratik davlat qurish kabi imkoniyatlar uchun eshik ochganligi shubhasizdir. Bundan tashqari barcha sohalar qatorida madaniyat, san'at, turizm, iqtisodiyot, ilm-fan, ijtimoiy-siyosiy sohalarda eng ilg'or ishlar amalga oshirib kelinayotganligi haqiqatdan ham tan olishga arziqli tashabbuslar deya ayta olamiz. Har qanday islohotning ortida insonning yaxshi hayot kechirishi, kelajak avlodni munosib hayot tarzini yaratish kabi eng oliy maqsadlar turar ekan, bugungi dunyo hamjamiyatida davlat va xalqlarning munosib o'rin egallashi hamda o'z

o'rnini saqlab qolishi borasida o'ta dolzarb savollar turgani barcha davlat siyosatchilarining oldida turgan eng muhim savol hisoblanadi.

Xususan, har bir davlat dunyo hamjamiyatida o'ziga xos o'rin egallamoqchi bo'lsa, eng avvalo uzoqni ko'ra olgan holda siyosat olib borishi, davlatning shaxsiy idealini shakllantirish orqali uning ertangi kundagi xavfsizligini ta'minlay olishi birinchi galdagi yechilishi lozim bo'lgan muammolardan hisoblanadi. Basharti, xalqning dunyo xalqlari darajasidagi o'rnini uning eng asosiy omillar hisoblanmish madaniyati, rivojlanish darajasi, intellekti, tili va milliy urf-odatlarini orqali namoyon bo'lar ekan, hozirgi vaqtda axborotlar almashinuv davrida har bir xalq o'zining o'z ona tilini yo'qotmaslik va bu orqali xalqning tarixi, iymon-e'tiqodini, madaniyatini to'laligicha saqlab qolgan holda ertangi kelajagini barpo etishga harakat qilmoqdalar. Haqiqatdan ham xalqlarning bugungi ijtimoiy-siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlarda ularning tom ma'noda aytishga arziydigan harakatlari dunyo miqyosida ham ko'zga tashlanmoqda. Xususan, davlat suverenitetini saqlab qolish, uning xavfsizligini ta'minlash, xalqning tili va uning e'tiqodini mustahkamlash borasida ko'pgina sa'y harakatlar olib borilmoqda.

Ayni paytda so'z yuritmoqchi bo'lgan dolzarb mavzu sifatida davlat tilining maqomi va uning yaqin kelajakdagi o'rnini haqida fikr yuritar ekanmiz, birinchi galdagi istiqbol yillarida ona tilimiz tom ma'noda davlat tiliga aylanib, xalqimizni yurtimizda erkin va ozod, farovon hayot qurishdek buyuk marralarga safarbar etadigan beqiyos kuch sifatida maydonga chiqqanligini aytib o'tishimiz joiz. Xalqimizning ko'p asrlik madaniy, ilmiy-ma'rifiy va badiiy tafakkuri, intellektual salohiyatining yorqin va bebaho mahsuli bo'lgan o'zbek tili jahondagi boy va qadimiy tillardan biridir.

O'zbekistonda 1989-yil 21-oktyabrda el-yurtimiz asrlar davomida orzu qilib, intilib va kurashib kelgan davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi, mamlakat suvereniteti va mustaqilligi sari qo'yilgan dastlabki dadil qadam edi. Aynan ana shu tarixiy hujjatga binoan o'zbek tili mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi.

Bugun O'zbekistonimiz "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning yangi, yanada yuksak bosqichiga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o'rnini va nufuzi tobora oshib bormoqda. O'zbek tili siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarda faol qo'llanib, xalqaro minbarlarda baralla yangramoqda. Xorijiy mamlakatlarda tilimizga e'tibor va uni o'rganishga qiziqish kuchaymoqda.

Bugungi globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o'z milliy manfaatlarini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir. Shu sababli ham davlat tili maqomini mustahkamlash, uning qadr-qimmatini oshirishga mamlakatning ichki muhitida katta ta'sir o'tkazayotgan ichki omillar ham anchagina hisoblanadi. Bularga misol qilib quyidagilarni aynan muammoning bosh omili sifatida keltirib o'tishimiz mumkin:

- Davlat korxonasi va ayrim tashkilotlarining boshqa tillarda (rus, turk, ingliz, koreys, xitoy) nomlanishi va shu nomda yuritilishi;
- Jurnalistika sohasi vakillari tomonidan oynai jahon orqali o'z nutqlarida jargon so'zlaridan foydalanish;
- Hozirda ham ko'pgina hujjatlarning ish yuritilishida boshqa til uslubidan foydalanish va qo'llanish holatlari;
- Marketing sohasida mavjud yaratilayotgan reklamalarning aksariyat ko'p qismi boshqa tillarda e'lon qilinishi;

- Davlat tilining mukammal o'rganilishi va uning ilmiy darajada tadqiq etilishida qator oqsoqliklarning mavjud ekanligi;

- Yosh avlod vakillarida davlat tilining o'rganilishiga nisbatan qiziqish va xohish istak darajasining pastligi;

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan o'tgan yili poytaxtimizdagi "Toshkent-city" ishbilarmonlik markazida o'tkazilgan tantanali anjumanda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tilimizning tarixi, bugungi kundagi mavqei, uning nufuzini oshirish yuzasidan amalga oshirilishi kutilayotgan chora tadbirlar xususida alohida to'xtalib o'tgan edi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir.

Prezidentimiz, o'zbek tili haqida so'z yuritarkan, shunday degan edi: **"Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dardu armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir"**. Darhaqiqat, hali sho'rolar tuzumi tarix sahnasida barqaror turgan bir paytda bu qonunning qabul qilinishi o'ziga xos mardlik va jasorat namunasi bo'lgan edi. O'zbek tili davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. Ayni vaqtda u O'zbekistonning davlat mustaqilligi sari qo'yilgan birinchi dadil qadam edi.

Sir emas, bugungi nuqtayi nazardan kelib chiqib qonunga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, takomillashtirish, undagi talablarni qat'iyashtirish zarurati yuzaga keldi. Qonun moddalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning ko'pchiligida "davlat tilida, shuningdek, boshqa tillarda ham..." iborasiga tez-tez duch kelamiz. Qonunni o'qib chiqar ekanmiz, u o'ta ehtiyotkorlik, muloyimlik bilan tuzilganiga, ochig'ini aytganda, qonundan ko'ra ko'proq tavsiyanomaga o'xshashini anglaymiz. Unda imkon darajasida o'zbek tilining mavqeini **boshqa tillardan** oshirib yubormaslikka harakat qilingandek tuyuladi. Qonun bilan yaxshi tanishib chiqqan, boshqa tilda so'zlaydigan yoki boshqa millatga mansub fuqarolar "davlat tilini o'rgansak ham, o'rganmasak ham bo'laverar ekan" degan xulosaga bormasligiga hech kim kafolat bermaydi. Davlat tilidagi qonunni buzish, davlat tiliga hurmatsizlik uning huquqiy oqibatlarini qonunda aniq ko'rsatib berilmagan(1). Ba'zi mamlakatlarning davlat tili haqidagi qonunlari nisbatan mukammalroq va qat'iyroq ishlab chiqilgandek, nazarimizda. Masalan, Tojikiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonuni 3-moddasida "Tojikiston Respublikasining har bir fuqarosi tojik tilini bilishi shart" ekani ko'rsatib qo'yilgan. 27-moddada esa, "Davlat tili haqidagi qonun normalarni buzgan mansabdorlar, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi" belgilangan.

Qozog'iston Respublikasining "Davlat tili haqidagi qonuni"ning 4-moddasida "davlat tilini bilish va unga hurmat bilan munosabatda bo'lish har bir Qozog'iston Respublikasi fuqarosining burchi ekani" belgilab qo'yilgan.

Armaniston Respublikasining "Til haqida"gi qonunida esa, turli anjumanlar, majlislar, xalqaro konferensiyalar, syezd va sessiyalarda arman tilida o'qilmaydigan har qanday nutqning sinxron tarjimai ta'minlanishi qat'iy belgilangan(2).

Ha, chindan ham, Davlatimiz rahbari mazkur anjumanda o'ttiz yil muqaddam qabul qilingan "Davlat tili haqida"gi qonunni bugungi kun talablari nuqtayi nazaridan har tomonlama

chuqur tahlil qilib, takomillashtirish zarurligini ta'kidlagani ham bejiz emas. Shundan kelib chiqqan holda, o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat, ulug' ajdodlarimizning boy merosiga vorislik ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash maqsadida:

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, "Taraqqiyot strategiyasi" markazi va keng jamoatchilikning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun – 21-oktyabr sanasini "O'zbek tili bayrami kuni" deb e'lon qilish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida xodimlarining umumiy cheklangan soni 9 ta shtat birligidan iborat Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etildi va uning tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlandi(3).

Davlat tilini rivojlantirish departamentining asosiy vazifalari etib davlat tilini rivojlantirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan monitoringni amalga oshirish, ushbu sohada jamoatchilik nazoratining samarali shakllarini joriy etish, davlat organlari va tashkilotlari, jumladan, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining davlat tilini rivojlantirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini tashkil qilish bo'yicha faoliyatini olib borish belgilanganligi o'zbek tilining ayni vaqtda mavjud bo'lgan muammolariga asosiy yechim bo'lib xizmat qilsa ajabmas.

Xulosa o'rinda shuni aytishimiz joizki, avlodlarga meros bo'lib o'tgan har qanday moddiy va ma'naviy meros o'z vaqtida qadrlansa, avaylab asralsa, uning boqiyliigi ham shu qadar uzoqroq bo'ladi. Zeroki, ishonchimiz komilki, o'zbek tili va madaniyati jahon sivilizatsiyasida yanada ravnaq topib, uning purma'noligi, jozibadorligi, talaffuzi ohangli musiqadai jarangdorligi bilan jahon ahlini o'ziga rom qila oladigan xalqaro til darajasiga ko'tariladi va dunyo xalqlari bu tilni sevib o'rganib, samimiy hurmat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 2019-yil 21-oktabr;
2. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonuni;
3. Abduazizov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Sharq, 2010. – 60-92 b.
4. Raxmatullayev Sh. Sistem tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Universitet 2007
5. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik –Toshkent: 2007.
6. Abdurahmonov G'. O'zbek xalqi va tilining shakllanishi haqida. – Toshkent: 1999. – 88 b.